

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Нурматова С.Б

доцент ISFI, Tashkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14192522>

Аннотация. В данной статье рассмотрены тенденции искусственного интеллекта в высшем образовании, его преимущества и недостатки. А также рассмотрены перспективы и проблемы использования технологий искусственного интеллекта в высшем образовании.

Abstract: this article discusses the trends of artificial intelligence in higher education, its advantages and disadvantages. The prospects and problems of using artificial intelligence technologies in higher education are also considered.

Ключевые слова: цифровая трансформация, искусственный интеллект, высшее образование, промышленная революция, образовательные технологии.

Введение

В последние годы искусственный интеллект (ИИ) стал неотъемлемой частью различных отраслей, и образование — не исключение. Интеграция ИИ в образовательные процессы открывает новые горизонты для студентов, преподавателей и учебных заведений. В этой статье мы рассмотрим, как технологии ИИ влияют на обучение и какие перспективы они открывают для будущего образования.

Основная часть

В сфере преподавания платформы, управляемые искусственным интеллектом, используют передовые алгоритмы и методы машинного обучения для персонализации образовательного процесса. Интеллектуальные системы анализируют индивидуальные схемы обучения, адаптируя содержание обучения к различным способностям и потребностям студентов. Виртуальные классы на базе искусственного интеллекта облегчают взаимодействие в режиме реального времени, создавая динамичную и привлекательную среду обучения. Более того, инструменты оценки на основе искусственного интеллекта обеспечивают своевременную обратную связь, помогая преподавателям определять области улучшения и настраивать пути обучения для студентов [1, с. 62].

Искусственный интеллект - это технология, которая потенциально может стать причиной крупнейшего прорыва в сфере образования. В последние годы цифровая трансформация внедряется во всех отраслях народного хозяйства, однако образование, особенно высшее, является одним из самых сложных направлений из-за разнообразия учебных программ, продолжительности курсов и многочисленности предметов.

В настоящее время вузам необходимо сконцентрироваться на развитии правильного понимания искусственного интеллекта и того, как он связан с механизмом обучения, на создание интеллектуальных аудиторий, которые приведут к созданию «университетов с интеллектуальной поддержкой». Когда

вузы сосредотачиваются на использовании возможностей искусственного интеллекта для создания экономических преимуществ, развитие технологий

искусственного интеллекта становится неизбежным.

Изучение искусственного интеллекта должно продолжаться на основе предположения, что каждый аспект обучения или любая другая характеристика интеллекта в принципе может быть описана с такой точностью, что можно создать машину для его моделирования [2, с. 119].

В сфере преподавания платформы, управляемые искусственным интеллектом, используют передовые алгоритмы и методы машинного обучения для персонализации образовательного процесса. Интеллектуальные системы анализируют индивидуальные схемы обучения, адаптируя содержание обучения к различным способностям и потребностям студентов. Виртуальные классы на базе искусственного интеллекта облегчают взаимодействие в режиме реального времени, создавая динамичную и привлекательную среду обучения. Более того, инструменты оценки на основе искусственного интеллекта обеспечивают своевременную обратную связь, помогая преподавателям определять области улучшения и настраивать пути обучения для студентов [3, с. 62].

Одним из наиболее значительных преимуществ применения ИИ в образовании является возможность создания персонализированных образовательных программ. Системы на основе ИИ способны анализировать прогресс студентов, выявлять их сильные и слабые стороны, а затем адаптировать учебные материалы с учетом индивидуальных потребностей. Это позволяет каждому ученику двигаться в собственном темпе, что особенно важно для студентов с различным уровнем подготовки.

Разработка умных учебных платформ, использующих ИИ, становится все более популярной. Эти платформы могут автоматически создавать тесты, оценивать работы и предоставлять рекомендации по дальнейшему изучению различных предметов. С их помощью преподаватели получают возможность сосредоточиться на более творческих аспектах обучения, таких как взаимодействие с учениками и развитие критического мышления.

Искусственный интеллект также помогает преподавателям сократить время, затрачиваемое на выполнение рутинных административных задач. Автоматизация процессов подачи заявок, ведения документации и оценки успеваемости позволяет учителям больше времени уделять подготовке к урокам и взаимодействию со студентами. Это способствует улучшению качества образования в целом.

Одним из важных направлений применения ИИ в образовании является поддержка студентов с особыми потребностями. Системы ИИ могут предоставлять дополнительные ресурсы, такие как адаптивные технологии, которые помогают учащимся с нарушениями слуха, зрения или когнитивными нарушениями. Это создает более инклюзивную и доступную образовательную среду для всех.

Несмотря на все преимущества, применение ИИ в образовании также поднимает ряд вызовов и этических вопросов. Некоторые из них касаются защиты личных данных студентов, прозрачности алгоритмов и возможного возникновения предвзятости в оценках. Образовательные учреждения должны внимательно подходить к разработке и внедрению ИИ-систем, обеспечивая этическое использование технологий и соблюдение прав студентов.

Сегодняшнее преобладание роли разработчиков во внедрении алгоритмов искусственного интеллекта в систему образования должно в перспективе

гармонизироваться возрастом участия профессоров (преподавателей). Чем более «командным», будет применение ИИ, тем большую результативность оно принесёт.

Заключение

Искусственный интеллект в образовании способен значительно изменить подход к обучению, сделав его более персонализированным, доступным и эффективным. Однако для успешной интеграции ИИ в образовательные процессы необходимо учитывать не только технологические, но и этические аспекты. Пока применение искусственного интеллекта в системе высшего образования проходит начальный этап. Он характеризуется внедрением отдельных программ ИИ в организацию учебного процесса, в проверку знаний студентов по отдельным курсам, в установление обратной связи и контроля прогресса каждого учащегося. Реальное использование искусственного интеллекта в образовании носит пока вспомогательный характер. Вместе с тем применение ИИ в системе высшего образования порождает ряд отмеченных авторами этических проблем, решать которые нужно на основе междисциплинарного подхода, объединяющего все заинтересованные стороны (преподавателей, студентов, организаторов учебного процесса, родителей, разработчиков ИИ). Искусственный интеллект помогает также в подготовке учащихся к будущему, основанному на технологиях.

Студенты, обучающиеся с использованием ИИ, приобретают навыки, необходимые для работы в быстро изменяющемся мире. Они учатся критически мыслить, решать проблемы и работать с новыми технологиями, что делает их более конкурентоспособными на рынке труда.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бекирова Э.Ш. Технологии искусственного интеллекта как фактор повышения качества высшего образования // Проблемы современного педагогического образования. – 2022. - № 77-1. – С. 61-65;
2. Мухамадиева К.Б. Анализ исследований по применению искусственного интеллекта в высшем образовании // Образование и проблемы развития общества. – 2020. - № 2 (11). – С. 119-124;
3. Иванченко И.С. Оценка перспектив применения искусственного интеллекта в системе высшего образования // Science for Education Today. – 2023. – Т. 13, № 4. – С. 170-194;